

REPORTE DE CASO CLÍNICO:

Enucleación y regeneración ósea guiada de un Fibroma Osificante en el Maxilar

Enucleation and guided bone regeneration of an Ossifying Fibroma in the Maxilla

Carlos Alemán Souz¹, Abraham Reigosa Lara², Miguel Bazantes Cobos³, Miguel Elian Custode Pineda⁴

¹ Cirujano Maxilofacial, Master en Antropología, Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial Medicaldent, Guayas, Guayaquil, Ecuador, alemano718@gmail.com

² Odontólogo, Graduado de la Facultad Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil, Guayas, Guayaquil, Ecuador. areigosalara@hotmail.com

³ Odontólogo, Graduado de la Facultad Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil, Guayas, Guayaquil, Ecuador. miguel-mabc17@hotmail.com

⁴ Odontólogo, Graduado de la Facultad Piloto de Odontología. Universidad de Guayaquil, Guayas, Guayaquil, Ecuador. mcustodep@gmail.com

Correspondencia:
areigosalara@hotmail.com

Recibido: 15/02/2024

Aceptado: 12/03/2024

Publicado: 15/02/2024

RESUMEN

El Fibroma Osificante es una neoplasia benigna fibro-ósea, expansiva y de crecimiento lento que afecta principalmente los huesos de la región maxilofacial. Se caracteriza por producir el recambio de tejido óseo normal por tejido conectivo fibroso y estructuras mineralizadas variables. Su presentación en el maxilar es infrecuente y muestra mayor predilección por el sexo femenino que el masculino. Suele detectarse entre la segunda y cuarta década de vida. El objetivo del presente estudio es incorporar al Fibroma Osificante como diagnóstico diferencial de lesiones quísticas y tumorales de los maxilares, que requieren un manejo conservador. Materiales y métodos: Se presenta un caso de Fibroma Osificante Central en la región anterior del maxilar en un paciente de 15 años, que fue tratado bajo el esquema enucleación-curetaje conservador y aloinjerto de hueso desmineralizado liofilizado e hidróxido de calcio en suspensión para promover la regeneración ósea guiada y limitar el potencial de recidiva del tumor. Resultados: Las lesiones quísticas y tumorales de los maxilares suelen presentarse con relativa frecuencia, en su gran mayoría no presentan sintomatología y su hallazgo se produce de manera fortuita o por la presencia de asimetrías faciales marcadas. El tratamiento de primera elección para fibromas osificantes de los maxilares es la enucleación y el curetaje. El Hidróxido de Calcio en suspensión en combinación con injerto óseo tiene la capacidad de potencializar la regeneración ósea. Conclusiones: Ante la presencia de alteraciones en la arcada dentaria el estudio imagenológico es el primer paso para detectar lesiones tumorales en su estadio inicial.

Palabras claves: Fibroma Osificante, Hidróxido de Calcio, Maxilar.

ABSTRACT

Ossifying Fibroma is a benign, expansive, slow-growing fibro-osseous neoplasm that mainly affects the bones of the maxillofacial region. It is characterized by producing the replacement of normal bone tissue by fibrous connective tissue and variable mineralized structures. Its presentation in the maxilla is uncommon and shows a greater predilection for

females than males. It is usually detected between the second and fourth decades of life. The objective of the present study is to incorporate Ossifying Fibroma as a differential diagnosis of cystic and tumorous lesions of the jaws, which require conservative management. Materials and methods: A case of Central Ossifying Fibroma in the anterior region of the maxilla is presented in a 15-year-old patient, who was treated under the conservative enucleation-curettage scheme and allograft of lyophilized demineralized bone and calcium hydroxide in suspension to promote the guided bone regeneration and limit the potential for tumor recurrence. Results: Cystic and tumorous lesions of the jaws usually occur relatively frequently, the vast majority do not present symptoms and their discovery occurs by chance or due to the presence of marked facial asymmetries. The first choice treatment for ossifying fibromas of the jaws is enucleation and curettage. Calcium Hydroxide in suspension in combination with bone graft has the ability to enhance bone regeneration. Conclusions: In the presence of alterations in the dental arch, the imaging study is the first step to detect tumor lesions in their initial stage.

Keywords: Fibroma, Ossifying, Calcium Hydroxide, Maxilla.

INTRODUCCIÓN

El Fibroma Osificante fue descrito por primera vez en 1872 por Menzel y su término fue designado por Montgomery en 1927.(1) El Fibroma Osificante es una verdadera neoplasia benigna fibro-ósea, expansiva, indolora, bien delimitada y solitaria que afecta principalmente la mandíbula en la región de premolares y molares.(2) Se caracteriza por producir la sustitución de hueso normal por tejido que contiene colágeno, fibroblastos y cantidades variables de tejido mineralizado. (1) Su comportamiento clínico es de crecimiento lento, progresivo y asintomático.

El hallazgo patológico es determinado de manera circunstancial en exámenes clínicos y radiográficos o por la presencia de deformidades faciales.(3) Manifiesta predilección por el sexo femenino sobre el masculino en proporción 5:1 y se detecta fundamentalmente entre la segunda y cuarta década de vida.(4)

Características clínicas:

El Fibroma Osificante es clasificado dentro de las lesiones fibro-ósneas de la región craneofacial en la cuarta Edición de la Organización Mundial de la Salud en la Clasificación de Tumores de la Cabeza y el Cuello. Según las características clínicas, en cuanto a progresión de la enfermedad, región afectada, afecciones locales y edad de aparición, se clasifica en tres variantes: Fibroma Osificante Central, Fibroma

Osificante Juvenil Trabecular y Fibroma Osificante Juvenil Psmamomatoide. El Fibroma Osificante Central es de origen odontogénico, de crecimiento lento con predilección por la región posterior de la mandíbula y raramente afecta al maxilar, fundamentalmente se presenta en el género femenino. El Fibroma Osificante Juvenil psmamomatoide se evidencia en un rango de edades entre los 16 y 33 años y ocurre principalmente en las regiones extragnáticas de los huesos craneofaciales con predominio en la órbita y el etmoides.

El Fibroma Osificante Juvenil Trabecular, así como el descrito anteriormente representan los subtipos más agresivos y su tratamiento es la resección quirúrgica en cambio, el Fibroma Osificante Central se trata de manera conservadora. El Fibroma Osificante ocurre en un amplio rango de edades (entre 10-59) con una edad promedio de 32 años. (5)

Epidemiología:

El Fibroma Osificante manifiesta mayor predilección por el género femenino, la estructura anatómica afectada con mayor frecuencia es el hueso mandibular, con un valor aproximado del 70%, el 22% corresponde al maxilar y el 9% restante a huesos extragnáticos como los que conforman la órbita, el etmoides o la porción escamosa del temporal. Fundamentalmente se presenta en la tercera y cuarta década de vida. (6)

Características imagenológicas:

Radiográficamente se observa en la mayoría de casos como una sombra radiolúcida bien circunscrita y unilocular que provoca desplazamiento de las piezas dentarias y tejidos adyacentes. El diagnóstico diferencial a nivel radiográfico se determina por la presencia de sombras radiolúcidas en el interior de la lesión, acompañadas por sombras radiopacas que varían según la etapa de evolución del tumor.

Patrón Histopatológico:

El Fibroma Osificante es una neoplasia bien delimitada, con una cápsula muy precisa; al corte muestra una coloración amarillenta; los elementos calcificados se hallan en distinta concentración, de acuerdo con la duración evolutiva de la lesión. Microscópicamente podemos diferenciarlo de la displasia fibrosa por la presencia de un estroma de tejido conjuntivo de constitución neoplásica. Las espículas óseas son similares a las de la displasia fibrosa, pero se distinguen por su estructura periférica laminar y debido a que están rodeadas por hileras de osteoblastos. (7)(6)

Etiopatogenia:

Las lesiones fibro-óseas en general no están bien definidas por su origen. Según las características de su aparición, las regiones anatómicas y el patrón histopatológico se han elaborado conclusiones que apunta a dos teorías que comentan el posible mecanismo de origen del Fibroma Osificante. La primera menciona que se debe a la actividad de células mesenquimales pluripotenciales capaces de sintetizar tejido fibroso, cemento y hueso.

La segunda teoría explica que se debe a la multiplicación incontrolada de las células del ligamento periodontal dando lugar a un proceso de metaplásico que da origen a tejido fibro-conectivo. Sin embargo, se asocia la aparición del tumor ante la preexistencia de enfermedades o tratamientos dentales como: Trauma, Periodontitis o extracciones dentarias.(8)

Tratamiento:

El tratamiento de primera elección es la enucleación y curetaje conservador hasta alcanzar márgenes de tejido sano. Su tasa de recidiva es de aproximadamente

entre 10-28% y después de la resección completa es de solamente 5%, hasta el momento no se ha evidenciado potencial de malignidad.(9) El propósito de este trabajo es la presentación de un caso clínico inusual de Fibroma Osificante en el maxilar que fue tratado con enucleación, curetaje y biomateriales adyuvantes con la finalidad de acelerar la regeneración ósea y evitar la recidiva tumoral.

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 15 años de edad sin antecedentes patológicos médicos relevantes ni alergias medicamentosas conocidas, acudió a consulta refiriendo presentar un bulto dentro de la boca. Durante la anamnesis el paciente no refirió evento traumático, extracciones dentarias ni enfermedad gingival en la zona patológica. A la exploración clínica intraoral se observó expansión de la cortical vestibular, desplazamiento de las coronas de los órganos dentarias 22 y 23 en sentido convergente por efecto de masa de la tumoración en el segmento interradicular de las mismas piezas dentarias.

La tumefacción se extendía desde el incisivo central hasta el primer premolar homolateral, tumor con aspecto redondeado e indurado y mucosa oral de recubrimiento eritematosa, figura 1 (Imagen transoperatoria que evidencia características clínicas de la lesión). Se indicó tomografía computarizada, que reveló una imagen hipodensa unilocular delimitada por una delgada capa esclerótica con apariencia de corazón o pera invertida.

Su extensión era de 2,1 cm x 2,2 cm. Se evidenció expansión de las corticales óseas y desplazamiento distal y mesial del incisivo lateral superior izquierdo y canino superior izquierdo respectivamente, no se determinaron signos de resorción radicular, figura 2 (Imagen Tomográfica del Maxilar izquierdo).

Figura 1. Imagen transoperatorio que evidencia características clínicas de la lesión

Se observa marcado eritema de la mucosa oral de recubrimiento.

Figura 2. Imagen tomográfica del maxilar izquierdo

Se observa sombra hipodensa unilocular y localizada que produce expansión de las corticales óseas.

Se indicaron exámenes complementarios prequirúrgicos. La intervención quirúrgica se realizó bajo anestesia general con intubación por vía orotraqueal, con una duración aproximada de 1h y 30 min. Se realizó incisión semilunar de Partsch que se

extendía a lo largo de toda la lesión, luego se efectuó el levantamiento mucopériorístico del colgajo. Se implementó osteotomía de la cortical vestibular para acceder a la lesión patológica e iniciar el curetaje y lavado con suero fisiológico hasta alcanzar márgenes de tejido óseo sano. La biopsia excisional fue enviada al laboratorio para confirmar el diagnóstico histopatológico, figura 3 (Resultado de examen histopatológico).

Figura 3. Examen microscópico

Se observan fragmentos de neoformación bifásica constituida por fascículos fusiformes de aspecto fibroblástico, de núcleos normocrómicos que contienen bandas de tejido fibroso colágeno. En el espesor fibroproliferativo descrito hay múltiples espículas irregulares de hueso trenzado.

El defecto óseo creado fue de aproximadamente de 2,4 cm x 2,5 cm con una profundidad de 1,5 cm. Por tanto, se procedió a colocar aloinjerto de hueso desmineralizado liofilizado combinado con Hidróxido de Calcio en suspensión con el objetivo de inducir y catalizar la regeneración ósea guiada y disminuir el riesgo de recidiva tumoral, figura 4 (Imagen transoperatoria que muestra ocupación de defecto óseo por material osteoinductor).(10,11)

Figura 4 Imagen transoperatoria que muestra ocupación de defecto óseo por material osteoinductor

Figura 5 Imagen transoperatoria que evidencia la reposición de colgajo de espesor total tipo Partsch.

Luego se reposicionó el colgajo y se suturó con ácido poliglicólico 3-0, Figura 5 (Imagen que evidencia síntesis de los tejidos abordados). El tratamiento farmacológico postquirúrgico se basó en el uso de amoxicilina de 500 mg cada 8 horas durante 7 días y diclofenaco de 50 mg cada 8 horas durante 5 días.

Se indicaron controles clínicos semanales donde se evidenció adecuada recuperación de los tejidos y el paciente se encontraba en buen estado de salud general. Según nuestro protocolo se decidió dar seguimiento cada 3 meses y realizar una radiografía de control a los 6 meses.

Sin embargo, el paciente no acudió adecuadamente a sus controles y se obtuvo su radiografía de control en el año actual, en la cual se muestran los resultados de la intervención quirúrgica. Figura 6 (Radiografía Panorámica que evidencia resultado del proceso de regeneración ósea). A los 7 días después de la cirugía se obtuvieron los resultados anatomopatológicos que confirmaron el diagnóstico inicial de Fibroma Osificante Central del Maxilar. Hasta la fecha el paciente no ha evidenciado recidiva tumoral.

Figura 6 Radiografía Panorámica que evidencia zona quirúrgica en proceso de regeneración ósea, sin signos de recidiva tumoral.

DISCUSIÓN

El Fibroma Osificante representa el 3.1% de los tumores orales y el 9.6% de las lesiones gingivales.(12) Su origen ha sido atribuido a las células del ligamento periodontal por muchos años. Sin embargo, la presencia de lesiones microscópicas en otras localizaciones como la órbita, el hueso frontal, el esfenoides, el temporal y el etmoides hacen que esta teoría aún se encuentre en discusión.(3) Según la 4ta Edición de la Organización Mundial de la Salud del 2017

incluye al Fibroma Osificante en la Clasificación de tumores óseos odontogénicos y maxilofaciales.(7)

Dentro de los factores desencadenantes se han descrito traumas, extracciones previas y periodontitis, aunque ninguno de ellos estuvo presente en nuestro paciente. (9) El patrón radiográfico depende del estado de maduración de la lesión, en estado inicial son radiolúcidas y bien delimitadas por un borde esclerótico, con el pasar del tiempo se expanden en tamaño y aparecen sombras radiopacas en el medio de la lesión, menos densas que el hueso circundante, cuando la lesión madura se observan opacidades asimétricas formando trabéculas óseas concéntricas rodeadas por procesos de condensación ósea.(3)

Histológicamente se compone de tejido fibroso celular que contiene fibroblastos fusiformes y hueso normal depositado en un patrón variable, en la matriz colágena pueden verse trabéculas irregulares de tejido óseo bordeadas por osteoblastos.(1,4,9) La integración de los criterios radiográficos, histológicos y clínicos son esenciales para diferenciar el Fibroma Osificante de otras patologías similares. Los diagnósticos diferenciales que involucran lesiones radiolúcidas son: ameloblastoma, quiste odontogénico, quiste globulomaxilar, tumor de células gigantes, periodontitis apical crónica y la cavidad idiopática de Stafne. Las lesiones mixtas incluyen Tumor odontógeno epitelial calcificante, osteoblastoma, tumor odontogénico calcificante quístico. Las lesiones radiopacas incluyen displasia fibrosa, odontoma complejo, cementoblastoma y osteoesclerosis idiopática.(1,9)

Según la literatura científica consultada el Fibroma Osificante corresponde a una lesión fibro-ósea que afecta mayormente al género femenino, se presenta en la mandíbula en la región de premolares y molares, se detecta fundamentalmente en la tercera y cuarta década de vida y en ocasiones está asociado a enfermedades preexistentes como: trauma, enfermedad periodontal o extracciones. Sin embargo, en el caso presentado no se cumple con ninguno de los parámetros mostrados. Lo cual nos induce a concientizar la frase de que “no existen las

enfermedades, sino los enfermos”. Es decir, las patologías no se comportan de la misma manera en todos los pacientes.(6)

CONCLUSIÓN

El Fibroma Osificante es una neoplasia expansiva y deformante que se asemeja a muchos tumores de la región maxilofacial. La integración de los criterios clínicos, radiográficos e histológicos permiten establecer diagnósticos definitivos en etapa inicial de la lesión donde la pérdida de tejido óseo es mínima y las funciones fisiológicas de las regiones anatómicas circundantes no son afectadas.

La regeneración ósea guiada por el uso de biomateriales como el hidróxido de calcio en suspensión acelera el proceso de cicatrización ósea, restituye la pérdida de tejido duro y disminuye el riesgo de recidiva tumoral. Por ende, ante la presencia de alteraciones en la arcada dentaria se debe realizar un estudio determinante para diagnosticar posibles lesiones tumorales.

Los estudios imagenológicos son imprescindibles en los controles periódicos con el profesional a cargo para la detección temprana de las lesiones fibro-óseas del macizo maxilofacial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Tejero Zamorano I, Martínez Rodríguez N, Martínez González S, Rubio Alonso LJ, Barona Dorado C, Martínez-González JM. Fibroma osificante: a propósito de un caso. Revisión de la literatura. Científica Dent. 2016;12(2):341–5.
2. Neville BW. Oral and Maxillofacial Pathology. Vol. 1, Fourth Edition. 2016. 1–871 p.
3. Titinchi F, Morkel J. Ossifying Fibroma: Analysis of Treatment Methods and Recurrence Patterns. J Oral Maxillofac Surg. 2016;74(12):2409–19.
4. Macedo D de V, Ferreira G, Vieira EH, Monnazzi MS. Ossifying fibroma in the maxilla and orbital floor: Report of an uncommon case. J Korean Assoc Oral Maxillofac Surg. 2020;46(3):204–7.
5. Chidzonga M, Sunhwa E, Makunike-Mutasa R. Ossifying Fibroma in the Maxilla and Mandible: A Case Report With a Brief Literature Review.

Cureus. 2023;15(1):1–12.

6. Chaudhry A, Bhatt P, Kaushik A, VC V, Sridevi K. Ossifying Fibroma of the Maxilla: A Rare Case. *Int J Radiol Radiat Ther.* 2017;3(2):198–201.
7. Shetty S, Dasukil S, Arora G. Aggressive ossifying fibroma of the maxilla. *Ann Maxillofac Surg.* 2020;10(1):262–6.
8. Bhat S V, Kumar SP, Periasamy S, Krishna VK. An Uncommon Presentation of Ossifying Fibroma in the Maxilla. *Cureus.* 2022;14(3).
9. Ibrahim HM. Gnathic Bones and Hyperparathyroidism: A Review on the Metabolic Bony Changes Affecting the Mandible and Maxilla in case of Hyperparathyroidism. *Adv Med.* 2020;2020(2):1–6.
10. Khosropanah H, Lashkarizadeh N, Ayatollahi M, Kaviani M, Mostafavipour Z. The Impact of Calcium Hydroxide on the Osteoinductive Capacity of Demineralized Freeze-Dried Bone Allograft: an In-Vitro Study. *J Dent (Shiraz, Iran).* 2018;19(1):19–27.
11. García Briseño ME. Aoinjerto y suspensión oleosa de hidróxido de calcio. *Rev Mex Periodontol.* 2015;VI(Núm. 1):21–5.
12. González Magaña F, Malagón Hidalgo HO, García Cano E, del Real Sánchez SG, Ayala Ugalde FA, Hernández Zamora V. Adyuvancia en tratamiento quirúrgico de fibroma osificante. A propósito de un caso. *Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana.* 2019;45(3):323–6.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo